

PHRAGMITES COMMUNIS TRIN (QAMISH) O‘SIMLIGIDAN SELYULOZA OLISH

M.M.Asqarova

Namangan davlat universiteti talabasi

M.S. Mahmudov

Namangan davlat universiteti stajor-o‘qituvchisi

G‘.O.Mamajanov

Namangan davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada *Phragmites communis trin*(qamish) o‘simligi tarkibidan laboratoriya sharoitida sellyuloza ajratib olish usuli va uni tabiiy sellyuloza bilan o‘xshashligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Qamish, ishqoriy usul IQ analiz, sellyuloza, vodorod peroksid.

Qamishdan sulfat sellyuloza olish. Umumiy massaga nisbatan SO₂ miqdori 4,2-4,3%, jarayon davomiyligi 6 soat. Sellyulozaning hosil bo‘lish unumi 57%; ishqor qiyinchiliklarsiz achitqiga aylantiriladi.

Qamishdan bisulfat magniy ishtirokida bisulfat seliyuloza olish. Qaynatish eritmasida SO₂ ning umumiy miqdori 3-3,5%. Shundan 2/3 qismi bog‘langan; harorat 160°C; damlash vaqti 1,5 soat; qaynatish vaqti 2,5-3 soat. Sellyulozaning hosil bo‘lish unumi 50-52% [1, B. 26].

Qamishdan olinadigan bisulfat sellyuloza juda iflos bo‘ladi, shuning uchun undan oqartirilmagan holatda deyarli foydalanilmaydi. Qamishdan bisulfat usulida sellyuloza olish uchun zaruriy harorat 155-165°C ga teng bo‘ladi. Bunda ajratilmagan sellyulozaning hosil bo‘lishi unumi 51-55%, ajratilgani esa 48- 52% ni tashkil etadi. Oqartirilgan sellyuloza unumi 45-50% ga teng bo‘lib, 1 t oqartirilgan sellyuloza uchun oltingugurt sarfi 90-100 kg ni, magniy oksidi sarfi esa 80-90 kg ni tashkil etadi. Ishqor achitqi uchun ishlatiladi. Qamishdan olingan bisulfat sellyulozadan 100% miqdorda rangli yozuv qog‘ozlarni ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Qamishdan neytral-sulfat usulida sellyuloza olish. Massaga nisbatan % da olishda: Na_2SO_3 -14, Na_2CO_3 -4,5; harorat 130°C . Jarayon davomiyligi 1 soat; massa 30 min tindiriladi, shundan so‘ng massaning harorati 1 soat davomida 133°C gacha ko‘tariladi va 3 soat qaynatiladi. Sellyulozaning hosil bo‘lishi: oqartirilmagani 55%, oqartirilgan 48%. Oqartirish uchun uch bosqichli texnologiya qo‘llaniladi. Sarf miqdori: xlor 50 kg, NaOH 30 kg. Oqlik darajasi 80-83%. Qamishdan neytral-bisulfat usulida sellyuloza olishda massaga nisbatan Na_2SO_3 9-9,5%, Na_2CO_3 2-2,5% sarf bo‘ladi. Sellyulozaning hosil bo‘lish unumi 60-65%. Bu usullardan foydalanishning asosiy kamchiligi ishqomi regenerasiyalash hisoblanadi[2, B. 64].

Laboratoriya sharoitida ishqor usulida qamish pishirilganda reaksiya 95 va 140°C da olib boriladi. 95°C da ligninsizlantirish suv hammomida 1 % li kimyoviy stakanda olib borildi. Stakanga 150 g qamish va 750 ml 4% li NaOH eritmasi solindi. Aralashma 3 yoki 6 soat davomida pishirildi, vakuum-filtrda filtrlandi, sellyuloza pH 9-9,5 gacha yuvildi. Ligninsizlantirish 140°C da 3 %li laboratoriya avtoklavida 30 min davomida olib borildi. Avtoklavga 2 / 4% li ishqor eritmasi va 400 g qamish yuklandi. Sellyulozani ajratib olish yuqoridagi usulda bajarildi. Olingan sellyuloza tarkibidagi lignin, qiyin va oson gidrolizlanadigan polisaxaridlar miqdori standart usulda aniqlandi. Shunday qilib, 100°C da 3 soat davomida qamish pishirilganda, tarkibida 11% lignin bo‘lgan sellyuloza olinadi. Qamishni uzluksiz usulda pishirish . Bu usul UkrNIIB tadqiqotchilari tomonidan ishlab chiqilgan. Qurilmaning ishlab chiqarish quvati sutkasiga 10 tonna. Bu usulning asosiy mohiyati shundan iboratki qurilmada xomashyo uzluksiz harakatlanadi va tayyor mahsulot avtomatik ravishda tushirib olinadi[3, B. 152].

Yuqoridagi usullar ko‘rib o‘rganilganidan so‘ng laboratoriya sharoitida qamish poyasidan sellyuloza olish uchun ishqorli usul tanlandi va shu usul yordamida laboratoriya sharoitida o‘simlik sellyulozasi oindi. Bunda dasltab o‘simlik olib kelindi va mayda bo‘lakchlar holatiga keltirildi. Hona haroratida o‘n kun davomida quritildi. Quritilgan massa maydalagich yordamida 5-8 mm usunlikda maydalandi so‘ngra qo‘shimchalardan tozalash maqsadida distillangan suv yordamida 6 soat mobaynida qaynatildi. Olingan na‘muna yuvilib, quritildi. Quritilgan namunani

ishqorning 5% li eritmasida 3 soat qaynatildi. So'ngra ishqordan olinib huddi shunday foizli ishqor eritmasida yuvildi va quritish uchun qo'yildi. Ishqordan yuvilgan na'muna quiganidan so'ng H₂O₂ ning 5% li eritmasiga 36 soat davomida bo'ktirib qo'yildi. Peroksidga bo'ktirilgan na'munamiz olindi va quritilib IQ analiz o'tkazildi, natijada biz o'simlik tarkibidan ajratib olingan na'muna tarkibida 89,5% o'xshashlik kuzatildi(1-rasm).

1-rasm.

Adabiyotlar:

1. M.Asqarov, B.Oyxovjaev, A.Aloviddinov Polimerlar ximiyasi. T. O'qituvchi, 1981 y. 463 b.
2. Миркамилов Т. М. Технология хлопковой целлюлозы. Ташкент. Фан. 1996. 272 с.
3. Мамажонов Г.О., Сафаров Т.Т., Мирзакулов Х.Ч., Бекназаров Х.С. Исследование синтеза нитроцеллюлозы из хлопкового линта. Наманган мухандислик-технология институти илмий-техника журнали 2019 йил. № 1. 150-155 бетлар (02.00.00 №33)
4. Мирзакулов Х.Ч., Сафаров Т.Т., Бекназаров Х.С., Мамажанов Г.О. Разработка технологии получения нитроцеллюлозы из хлопкового линта для производство лаков. Научно-технический и производственный журнал «Горный вестник Узбекистана». Навои. №3 (78) июль -сентябрь 2019 год. С. 97-99.